

**JURNALISTIK AMALIYOTDA SHAXS XAVFSIZLIGI VA
DAXLSIZLIGIGA TAHDIDLAR**

Bekmirzaeva Sitora Abdurahim qizi,

*O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti Oliy jurnalistika kurslari yo'nalishi 2-kurs magistranti*

Tel: +998979097393

Ilmiy rahbar: Djumanova Sanobar Bazarbayevna,

"Media nazariyasi va amaliyoti" kafedrasida katta o'qituvchisi, PhD researcher

Annotatsiya

Jurnalistika – dunyodagi eng xavfli kasblardan deya e'tirof etilishi bejiz emas, albatta. Bu kasb egalari tahdidlar, senzura, jismoniy hujum va ruhiy bosimlarga doimiy uchrab kelinadi. Ularga qarshi uyushtirilgan jinoyatlarning jazosiz qolishi esa so'z erkinligi va fuqarolarning axborotdan foydalanishini kafolatlashdagi eng dolzarb masalalaridan biridir. Mazkur ilmiy maqolada jurnalistik amaliyotda shaxs xavfsizligi va daxlsizligiga tahdidlar haqida so'z yuritiladi shu bilan birgalikda xalqaro amaliyotdan misollar keltiriladi.

Kalit so'zlar: Senzura, korrupsiya, tahdid, axborot, hujum, bloger.

Jurnalistika – muhim kasblardan biri. U kim uchundir san'at, kim uchundir iste'dod, kim uchundir ehtiros: haqiqatni aytish san'ati, gapirish va yozish iste'dodi, adolatni qaror toptirish borasidagi ehtiros. Biz ta'lim olayotgan oliygohlardan farqli o'laroq, haqiqiy amaliy jurnalistika shunchaki, ehtirosli kasb deb baholanmaydi. Ya'ni shifokor bir aybi bilan bir bemorning o'limiga sabab bo'lsa, jurnalist birgina axboroti sababli minglab odamlarga ta'sir etishi mumkin.

Axborotga bo'lgan talabning ortishi jurnalistikaning rivojlanishini, jurnalistlarning daxlsizligini ta'minlashga ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Savol paydo bo'lishi, tabiiy. Nima uchun har qaysi mamlakatlarda jurnalistlar ta'qib etiladi? Chunki, jurnalistlar sodir bo'layotgan voqealarni, shuningdek, davlat

tomonidan olib borilayotgan siyosat to'g'risidagi axborotlarni, jamiyatdagi muammolarni, aholi murojaatlarini ommaviy axborot vositalari orqali omma e'tiboriga havola etadi. Bu tabiiyki, keng jamoatchilik e'tiborini tortadi. Masalan, jurnalist bir mansabdor yoki korxonada faoliyatiga oid faktlar, dalillar to'pladi, jurnalistik tekshiruv olib bordi, hamda uni ommaga taqdim etdi, e'lon qildi. Rahbar yoki korxonada faoliyati tugatildi. Jamiyat bir "kushandasi"dan xalos bo'ldi. Tabiiyki, boshqa "kushandalar" bundan xavotirga tushadi. Avvalaiga jurnalistlar bilan murosa qilishga tushadi, kerak bo'lsa pora taklif etadi, ovqatlantirishga harakat qilib, kafe-restoranlarga olib kirishga harakat qiladi. O'z kasbini "sotmagan" jurnalistlar vijdonini kimgadir arzimagan haq evaziga berib qo'ymaydi. Ana shu holatda jurnalistga tahdidlar boshlanadi.

Demokratik davlatlarda ob'ektiv va haqqoniy axborotni yoritishda jurnalistlarning o'rni beqiyos. Shu bilan bir qatorda OAV vakillariga nisbatan tazyiqlar va tahdidlar tufayli jamiyatni axborot olish huquqidan mahrum etish holatlari ko'plab kuzatilmoqda. YeXHTning ma'lumotlariga ko'ra, 2005 yilda dunyo bo'yicha 600 nafar jurnalistning joniga qasd qilingan. Bu sonning teng yarmi qasddan uyushtirilgan bo'lsa, qolgan qismi xizmat vazifasini bajarish jarayonida sodir bo'lgan. Bularning 30 nafari aynan YeXHT faoliyati doirasidagi jurnalistlar bo'lgan. YuNESKOning ma'lumotlariga ko'ra 2008 va 2009 yillarda o'ldirilgan jurnalistlarning hech biri harbiy muxbir bo'lmagan, ular mahalliy hududlarning OAV yorituvchilari bo'lishgan. Korruptsiya, uyushgan jinoyatchilik va mahalliy hodisalarni yoritishda jonbozlik ko'rsatayotgan jurnalistlarimiz adolatni qaror toptirish yo'lida o'z jonlarini fido qilish darajasiga bormoqda. Bu tahdidlardan bugungi kunda internet faollari va blogerlar ham chetda qolayotgani yo'q.

Jurnalistlarga nisbatan tahdidlar turli ko'rinishlarda namoyon bo'lmoqda:

- qotillik va jismoniy zo'ravonlik;
- jurnalistlar va ularning qarindoshlari hayotiga tahdid qilish orqali psixologik tazyiq bosimi;
- ommaviy chiqishlar va mitinglarda xizmat vazifasini bajarayotgan jurnalistlarni asossiz hibsga olish holatlari;

- uydirma ayblovlar bilan hisbga olish va sudlash;
- jurnalistlarning ofislari va uylarida o'zboshimchalik bilan tintuv ishlarini olib borish.

Yuqorida sanab o'tilgan zo'ravonliklarning barchasi senzuraning bir turi bo'lib, OAV erkinligini cheklash deb baholanadi.

Global sa'y-harakatlar kuchayib borayotgani sari jurnalistika xavfli kasb bo'lib qolmoqda. Yevropa Kengashiga a'zo barcha davlatlarda jurnalistlarga nisbatan zo'ravonlik va tazyiqlar kuchayib bormoqda. Jumladan, oxirgi o'n yillikda jurnalistlar va boshqa ommaviy axborot vositalari xodimlarining kasb xavfliligi ortgan. 2015 yilda 24 nafar jurnalist qasddan o'ldirilgan va bu qotillikning 17 tasi haligacha ochilmagan. Jurnalistlar bilan o'tkazilgan so'rovnoma ham buni tasdiqlaydi. So'rovnoma 2017 yilda 940 nafar jurnalistdan olingan. Buning natijalariga ko'ra, ularning 40 foizi tuhmat, tahdid, qo'rqitish, hujum qilish va mulkini talon-taroj qilishdan aziyat chekkan. Ayol jurnalistlar jinsiy zo'ravonlikka uchragan, erkak jurnalistlar politsiya tomonidan kuch bilan qo'rqitilgan¹.

2006 yildan 2020 yilgacha bo'lgan davrda 1200 dan ortiq jurnalist yangiliklar tarqatgani va jamoatchilikka ma'lumot yetkazgani uchun o'ldirilgan. UNESKOning o'ldirilgan jurnalistlar bo'yicha kuzatuv ma'lumotlariga ko'ra, har o'n holatdan to'qqiztasida qotillar jazosiz qolmoqda. Bu esa yanada ko'proq qotilliklarga olib keladi. Ko'pincha ziddiyatning kuchayishi, qonun va sud tizimlarining buzilish alomati hisoblanadi. Suyiqasdlar ommaviy axborot vositalari senzurasining eng ekstremal shakli bo'lsada, jurnalistlar boshqa son-sanoqsiz tahdidlarga duchor bo'lishmoqda. Jumladan, o'g'irlash, qiynoqlar va, ayniqsa, raqamli sohadagi ta'qiblar. Bu omillar OAV xodimlari uchun qo'rquv muhitini yaratib, barcha fuqarolar uchun axborot, fikr va g'oyalarning erkin aylanishiga to'sqinlik qilmoqda.

Ko'pchilik ayol jurnalistlarning 73 foizi o'z faoliyati bilan bog'liq ravishda internet orqali tahdid, qo'rqitish va haqoratga uchrashi kuzatilgan. Ko'p hollarda jurnalistlarga nisbatan zo'ravonlik va tahdidlar yetarlicha tekshirilmaydi. Bunday

¹ Европа Кенгашининг статистик маълумотлари. Журналистика ва журналистлар хавфсизлигини химоя қилиш платформи. <https://www.coe.int/en/web/media-freedom/the-platform>

holat jinoyat sodir etgan shaxslarga ruh bag'ishlasa, jamiyatga, xususan, jurnalistlarning o'ziga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Aybdorlarning jazosiz qolishi esa inson huquqlarining jiddiy ravishda buzilishi, korrupsiya va jinoyatchilikning yashirilishi hisobiga butun jamiyatga katta zarar yetkazadi.

«Men BMTga a'zo davlatlar va xalqaro hamjamiyatni bugun va har kuni butun dunyo bo'ylab jurnalistlar bilan birdam bo'lishga, ularga qarshi jinoyatlarni qonunning to'liq kuchi bilan tekshirish va zarur bo'lgan siyosiy irodani namoyish etishga chaqiraman», deya ta'kidlagan, BMT bosh kotibi Antonio Guterrish.

Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, jurnalistlarning o'ldirilishi 2016-2020 yillarda avvalgi 5 yillik davrga (2011-2015) nisbatan 20 foizga kamaygan.

2021 yilda to'plangan ma'lumotlarga ko'ra, 87 foiz holatda jurnalistlarga nisbatan ishlatilgan qonunbuzarliklar jazosiz qolgan. Bu avvalgi yillarga nisbatan yuqori ko'rsatkichdir;

«Chegara bilmas muxbirlar» tashkiloti tomonidan o'tkazilgan so'nggi tadqiqotga ko'ra, 2011-2020 yillarda Lotin Amerikasi va Karib havzasining to'rtta davlatida o'ldirilgan 139 jurnalistning 41 foizi o'limidan avval ham turli tahdidlarga duchor bo'lgan.

Halok bo'lgan jurnalistlarning aksariyati o'z mamlakatida o'ldirilgan. 2016 yildan 2020 yilgacha bo'lgan davrda halok bo'lgan 400 nafar jurnalistning 22 nafari (6 foizi) xorijda o'ldirilgan ².

Bu kabi tahdidlar Markaziy Osiyo davlatlarida ham uchramoqda. Bi-bi-sining Markaziy Osiyo bo'yicha muxbiri Rayhon Demetrining "Shafqatsiz hujumlar qirg'iz jurnalistlarini dahshatga solmoqda" maqolasida bu tahdidlar haqida batafsil ma'lumot beradi: «Men uni shifoxonada ko'rmaguninga qadar nima bo'lganiga

² <https://kun.uz/news/2021/11/02/jurnalistlar-olimiga-doir-har-on-holatdan-toqqiztasida-qotillar-jazosiz-qolgan-bmt>.
Электрон манба, мурожаат вақти 07.02.2022

ishonmadim», – deydi u. Oxirgi daqiqagacha buni qandaydir anglashilmovchilik ekaniga umid qilgandim.

Ammo, bunday emas edi. Uning sakkiz yillik umr yo'ldoshi Gennadiy Pavlyuk qo'shni Qozog'istonning Almati shahridagi shifoxonada behush yotardi. Jurnalist qo'l-oyog'i bog'langan holda oltinchi qavatdan tashlab yuborilgandi. U bir necha kundan so'ng behushligicha olamdan o'tdi. Gennadiy Pavlyukning o'limi matbuotni va qirg'iz jamiyatini dahshatga soldi. Jurnalistlarga nisbatan hujumlar va qo'rqitish amallari haqidagi xabarlar bu yerdagilar uchun yangilik emas. Ammo, hech kim bunchalar vahshiyona qotillikni kutmagan edi. Janob Pavlyuk taniqli jurnalist. U hukumatni tez-tez tanqid ostiga olardi. O'limidan bir necha oy oldin jurnalist muxolifat rahbari bilan hamkorlikni boshlagan va muxolifat gazetasini chiqarish harakatida bo'lgan.

Tahdidlar va hujumlar. 2006 yildan buyon qo'shni Qirg'iziston Respublikasida 60 dan ortiq jurnalistga hujum qilingan, ular tahdid ostiga olingan, qo'rqitilgan va yo o'ldirilgan. Ammo, hukumat bu raqamlarni rad etadi va jurnalistlarga qarshi hujumlarning aksari ularning kasbiy faoliyatiga bog'liq emasligini aytadi. Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri Moldamus Kongantiev o'tgan besh yil asnosida 31ta hujum ro'yxatga olingani va ularning aksari o'g'rilik yoki bezorilik bilan bog'liqligini qayd etdi. Politsiya hali bunday hollarning 11 tasi ustidan tekshiruv ham boshlamagan. Ular orasida 2009 yil mart oyida "Reportyor Bishkek" mustaqil nashrida faoliyat olib borgan Sirgak Abduldaevga qarshi hujum ham bor. Abduldaev noma'lum guruh hujumidan zo'rg'a omon qolgan. Hujumchilar jurnalistning ikki qo'lini sindirishgan va unga 20 martadan ko'p pichoq urishgan. U navbatdagi o'lim tahdidlari ortidan mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan. "Biz hujumni kim amalga oshirganini bilmaymiz va hech qachon bilmasligimiz ehtimoli ham katta. Lekin, ular hukumatparast guruhlar yoki siyosatchilarning ishi", – deydi "Reportyor Bishkek" asoschilaridan biri Sulton Kanazarov".

Qirg'izistonda garchi hukumat jurnalistlarga qarshi hujumlarga aloqasi borligini inkor etsa-da, boshqalar bunday amallar ortidan boshqa sabablar bo'lishi mumkin emasligini aytishadi.

Hukumatni tanqid qilgan jurnalistlar ta'qib va tahdid ostiga olinadi, – deydi Qirg'izistondagi nohukumat tashkilotlaridan biri rahbari Asiya Sasikbaeva. – Prezidentning jiyani haqida maqola yozgan jurnalist hayoti xavf ostida qolgani uchun mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'ldi, – deydi u³.

Kaltaklangan va tunab ketilganlar ham qirg'iz jurnalistikasida ko'plab uchraydi. Siyosiy sharhlovchi Aleksandar Knyazev 2009 yil dekabr oy boshlarida qattiq kaltaklangan va tunab ketilgan. Hodisa Knyazov janoblari Moskvada sobiq prezident Asqar Aqayev bilan uchrashganidan bir necha kungina o'tib yuz berdi.

Jurnalistlarga qarshi hujumlarning ortayotgani va, ayniqsa, Gennadiy Pavlyukning o'limi Qirg'izistondagi matbuot erkinligi yuzasidan xalqaro xavotirlarni uyg'otdi. Ovro'poda Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi, Qo'shma Shtatlar jurnalistlari va siyosiy muxolifat a'zolariga qarshi hujumlarning davom etayotganidan tashvish izhor etishdi. Ammo, Qirg'iziston prezidenti matbuot kotibi Ilim Qaripqulovga ko'ra, hukumat har bir hodisa bo'yicha to'laqonli tekshiruvlar olib borilishini ta'minlash uchun barcha zaruriy choralarni ko'rmoqda.

Yuqoridagi maqolada ta'kidlanganidek, jurnalistlarga qarshi hujumlarning ortayotgani, tunab ketilishi, kaltaklanishi, turli zo'rvonlik holatlari bugungi kunning dolzarb muammosi desak adashmaymiz. Bu kabi holatlar milliy jurnalistikamizda ham kuzatilmoqda. Xususan, o'tgan yillarda bo'lgan voqealar, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda "Olmazor city"da joylashgan ko'p qavatli uylarning balkonida noma'lum erkak va ayolning ishqiy munosabatlari aks etgan qo'pol video tarqaldi. 2021 yil 7 avgust kuni kuni ijtimoiy tarmoqlar – Instagram, Telegram, TikTokda videoda kim tasvirlanganligi shov-shuv bo'ldi. Unda "Ushbu nomaqbul video qahramoni bo'lgan ayol go'yo "Qalampir.uz jurnalisti – Feruza Najmiddinova ekan" deb yoziladi va Feruza Najmiddinovaning ish jarayonidagi suratlari bilan montaj qilinib, ijtimoiy tarmoqda tarqatiladi. "Ushbu video qahramoni Feruza

³ https://www.bbc.com/uzbek/news/story/2010/02/printable/100209_kyrgyz_media. (Электрон манба, мурожаат вақти 08.02.2022)

Najmiddinova ekani yolg'on va hech qanday asosga ega emas", – deyiladi Qalampir.uz tahririyati taqdim etgan bayonotda.

Unga ko'ra, Feruza Najmiddinova oliy ma'lumotli, oilali. 2019 yildan buyon Qalampir.uz internet nashrida turli lavozimlarda faoliyat yuritadi. U jamoada va jamiyatda, o'quvchilar orasida tartibli, fidoiy, sadoqatli, halol jurnalist sifatida hurmat qozongan. F. Najmiddinovaning 2020-2021 yillardagi jurnalistik faoliyati aynan tanqidiy va tahliliy materiallar bilan bog'liq. U odamlarni qiynayotgan masalalar haqida qo'rqmay, xolislikka va etikaga amal qilgan holda, so'z ochishi bilan e'tiborga tushgan. Albatta, bunday tanqidiy materiallar uchun u bir necha bor tazyiq, tahdidga, "olib tashlaysan" yoki "chiqarmaysan", degan dag'dag'alarga ham uchragan.

Bo'hton video tarqatilishidan bir kun avval, 6 avgust kuni Feruza Najmiddinova o'zi faoliyat yuritayotgan saytda e'lon qilgan «"Tashkent City" hududidagi restoranlar Respublika maxsus komissiyasi qarorini pisand qilmay, soat 20:00 dan keyin ham faoliyat yuritayotgani» haqidagi tanqidiy-tahliliy reportaji orqali ayrimlarning "dumini bosdi" va bu unga nisbatan nafratni yanada oshirdi.⁴

Yuqori lavozimga o'tirgan ayrim rahbarlar, siyosiy obro'yidan, mansabidan foydalangan holda, jurnalistlarni, OAV sohasida faoliyat yuritayotgan, tanqidiy-tahliliy maqolalarni qo'rqmasdan yozayotgan, yoritayotgan soha vakillarini sharmanda qilish, uning ustidan istalgan vaqtda mag'zava ag'darib, tomosha qilib turish, obro'sizlantirish va shu yo'sinda alam oladi. Feruza Najmiddinova ekan deb tuhmat qilinayotgan videoda ayolning yuzidan uning kimligini tanib olish mumkin emas. Va ushbu videoga istalgan ayolning, aytaylik, mulozimlar ayollarining yoki ularning qizi, jiyani, ayoli suratini ham qo'yib, "shunaqa ish bo'libdi", deb tarqatish mumkin va bu haqiqat bo'lolmaydi.

Bunaqa uyushtiriladigan feyk (face) xabarlarni va soxta rasmlar, videolarni aniqlaydigan elektron dasturlar, qurilmalarning borligi ko'pchilik uyushtirilgan jinoyatlarni, tuhmat-bo'htonlarni fosh etadi. Tadqiqotimiz davomida shuni aytish joizki, texnika orqali uyushtiriladigan, rejalashtirilgan va yasamaliklarni oshkor

etadigan dasturlardan foydalanib, kim uyushtirganligini aniqlash va ularga qonuniy jazo qo'llanilishini har bir OAV xodimi istaydi va talab qiladi. Boshqa tahdidlar va jurnalistlar daxlsizligiga xavf solayotlarni javobgarlikka tortish, qonunlarni yanada kuchaytirish joiz.

Foydalanilgan manbalar:

1. <https://youtu.be/oYNJUcW28Go> (Elektron manba, murojaat vaqti 09.02.2022)
2. https://www.bbc.com/uzbek/news/story/2010/02/printable/100209_kyrgyz_media. (Elektron manba, murojaat vaqti 08.02.2022)
3. Yevropa Kengashining statistik ma'lumotlari. Jurnalistika va jurnalistlar xavfsizligini himoya qilish platformasi. <https://www.coe.int/en/web/media-freedom/the-platform>
4. <https://kun.uz/news/2021/11/02/jurnalistlar-olimiga-doir-har-on-holatdan-toqqiztasida-qotillar-jazosiz-qolgan-bmt>. Elektron manba, murojaat vaqti 07.02.2022